

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**[Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela]**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Prólogo

Por **María Martha Gigena**
Directora de *IDyM*

El *Dossier La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción* es en gran medida nuestra celebración por el alcance de los diez números de *IDyM – Investigaciones en Danza y Movimiento*, con el deseo de dar continuidad al objetivo inicial de la publicación, que escribimos allí por el año 2019: “Ofrecer una plataforma de construcción de conocimiento acerca de la danza y el movimiento, abriendo un espacio de intercambio y debate, particularmente desde y para Latinoamérica”.

En ese espíritu, este *Dossier* compila, creemos que por primera vez, un conjunto de perspectivas acerca de la investigación en el campo de la danza y el movimiento en nuestra región, dando cuenta de su desarrollo y estado de situación. Esto, a través de la mirada de personas especialmente convocadas para configurar una cartografía que, aunque evidentemente incompleta y probablemente sesgada, es un aporte para seguir profundizando nuestro saber sobre la Latinoamérica que habitamos, con nuestras similitudes y nuestras diferencias.

La propuesta inicial del *Dossier* se planteó con una serie de preguntas idénticas dirigidas a nuestras/os colaboradoras/as, pero con la visión de que estos interrogantes fueran solo una orientación para las reflexiones. Algunas de esas preguntas aparecen explicitadas en los textos que se ofrecen a la lectura; en otros fueron descartadas en pos de otros enfoques más narrativos; en algunos casos se fusionaron para adaptarse a las necesidades del relato o el relevamiento de datos de cada país. En definitiva, en todos los casos asumimos como criterio editorial el respeto de esas decisiones de las/os autoras/es, con el fin de que cada contribución reflejara la necesidad de una escritura proveniente también de realidades diversas.

En este sentido, resulta particularmente interesante ver que se produjeron diversas interpretaciones sobre términos que mencionaban nuestras preguntas, pero que permanecen en discusión y que alimentan debates actuales. Qué significa en cada contribución lo local, lo regional, lo global, la investigación, la creación, lo estatal, lo independiente, -por mencionar solamente algunos términos- se vuelve en sí mismo un punto de partida para la lectura general del *Dossier*.

En línea con ello, el pedido de redacción de estas perspectivas tenía, sin embargo, un recorte geográfico concreto que se refleja en la presentación del *Dossier* en sí mismo: el país en el que estas personas desarrollan su trabajo y con el que están en vinculación directa. Esa primera definición, que parece descartar cualquier ambigüedad, propició por supuesto la necesidad de explicitación de que ninguna de las personas convocadas podía dar cuenta de una totalidad nacional.

En ese orden de cuestiones, el proyecto inicial se propuso incluir la mayor cantidad posible de países y al mismo tiempo considerar la necesidad de que algunos -por extensión territorial, y no por una evaluación de la importancia y diversidad de sus desarrollos- tuvieron dos contribuciones. Este fue el caso, entonces, de

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Brasil (Lúcia Matos y Rafael Guarato) y Argentina (Susana Tambutti y Paulina Antacli), a los que se suman Chile (Lorena Hurtado), Colombia (Anamaria Tamayo-Duque), Costa Rica (Marta Ávila), Cuba (Noel Bonilla), México (Margarita Tortajada), Perú (Mirella Carbone), Uruguay (Ayara Hernández) y Venezuela (Carlos Paolillo). La imposibilidad de contar con aportes de otros países como Paraguay, Bolivia y Ecuador no provino de una falta de iniciativa de *IDyM*, sino de vicisitudes cuya resolución ojalá permita completar a futuro esos aportes, junto con los de otros países de Centroamérica y el Caribe.

La idea de que este *Dossier* es un mapa en construcción proviene, entonces, de varios factores, que entendemos como entrelazados.

Por una parte, y como se ha podido explicitar en diversos intercambios a los que hemos contribuido, la diversidad de nuestra región es inmensa, y navegamos entre aquello que compartimos y las singularidades que es necesario destacar y mantener; la voluntad de un mapa de una “patria grande” es necesariamente, si no queremos repetir las lógicas universalistas, un territorio en el que las diversidades no quedan ocultas en una voluntad de homogeneidad forzada. No queda otra alternativa, entonces, que la construcción constante, dinámica y atenta a esas multiplicidades.

En otro sentido, esta idea de construcción asume que en cada uno de los textos que componen el Dossier seguramente la lectura de cada quien —especialmente con saberes de cada uno de sus países— podrá encontrar ausencias, algunas incluso inaceptables. Las contribuciones no han sido planteadas como investigaciones exhaustivas de cada país, y su desarrollo depende seguramente de los saberes y perspectivas de las personas convocadas, todas ellas con una muy destacada trayectoria en la investigación de las múltiples manifestaciones de las danzas, pero también especialistas en áreas específicas y en territorios particulares. Esperamos que las ausencias que se detecten produzcan nuevas contribuciones para ampliar este mapa, siempre incompleto.

En tercer lugar, la potencia constructiva de este mapa que presentamos en la forma de un *Dossier* es la razón inicial y el motor de la propuesta. Se trata de un ejercicio concreto para aportar a nuestro conocimiento mutuo, al acercamiento sobre el desarrollo de la investigación en cada país, asomándonos a historias que son también necesariamente las de la creación, la producción, la gestión de las múltiples formas de danzas, que pueden resultarnos desconocidas hasta ahora; y a partir de ello, impulsar el conocimiento y reflexión sobre nuestros puntos de encuentro y también sobre nuestras diferencias.

En consideración a todo esto, el *Dossier* es heterogéneo, tanto en sus estilos como en sus abordajes. Cada especialista asume su objeto de manera diferente: en algunos casos con una voluntad abarcadora y exhaustiva, para dar un panorama nacional sostenido con datos precisos e incluso estadísticos; en otros, exhibiendo una perspectiva específica de su región o ámbito institucional de trabajo, sin que ello deje de reflejar un estado de la cuestión mucho más amplio; en algunos casos, proponiendo una lectura más o menos cercana o tirando del hilo de la historia para dar contexto a la actualidad. Esa diversidad, constituye para *IDyM* una de las dimensiones más ricas de esta articulación de diferencias que es este *Dossier*, también en construcción para el futuro.

Al mismo tiempo, en esas diferencias —de escritura y de punto de vista— pueden verse en la mayoría de los textos continuidades y similitudes. En gran medida se trata de problemas y dificultades compartidos por todos los países: la falta de políticas públicas sostenidas para el apoyo a la danza en todas sus

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

dimensiones, los recortes presupuestarios en los ámbitos de la cultura y la educación, la precariedad laboral y la dificultad en la profesionalización de trabajadoras/es, la falta de comunicación e intercambio en la comunidad de la danza (sea local, nacional, o regional).

Esas dificultades, que podemos seguramente reconocer y distinguir en cada uno de nuestros países como propias, se conjugan también con otras similitudes, menos trágicas y un poco más esperanzadoras. En gran medida los textos coinciden varios horizontes actuales: el desarrollo de la investigación, las publicaciones y los encuentros en nuestro campo; la reformulación de los parámetros que tradicionalmente separaron creación, investigación, experiencia, pensamiento, etc.; la importancia de los espacios universitarios como instancias de consolidación y también de innovación; las reflexiones sobre nuestras propias realidades y las miradas críticas sobre modos de legitimación externos a ellas. A ello se suman interrogantes que seguramente también nos permitirán pensar cada una de nuestras actualidades: se trata de preguntas acerca de las diversidades, la inclusión, las pluralidades de las danzas, las inserciones comunitarias, entre otros.

Una última propuesta, y una posibilidad de interpretación: creemos desde *IDyM* que el crecimiento de la investigación (y todas sus modalidades complejas de abordaje y expresión) de las diversas manifestaciones de la danza en nuestra región ha sido inmenso en la última década. Ese desarrollo viene a complejizar también, o aún más, nuestras posibilidades de intercambio y conocimiento mutuo. Puede resultar esta una interpretación demasiado optimista, y no pretende de ningún modo negar que las construcciones históricas con las que en gran medida nos hemos formado determinaron que era más importante conocer lo que se hacía en Europa o Estados Unidos que lo que sucedía más cercanamente. Pero también es cierto, entendemos, que Latinoamérica es inmensa y compleja, y que si bien las dificultades de intercambio y acercamiento son históricas (no solamente en la danza), la proliferación de personas, grupos, instituciones, y colectivos es abundante y casi milagrosa en los contextos que atravesamos. Al interior de cada uno de nuestros países es casi imposible conocer aquello que hacen todas las personas que están contribuyendo al desarrollo de nuestras danzas; más difícil aún es conocer las realidades e intereses de quienes constituyen una patria más grande que la local.

Pero si esta dificultad proviene de que somos cada vez más, podemos darle felizmente la bienvenida y seguir construyendo nuestro conocimiento mutuo y colectivo, para lo que esperamos que este *Dossier* sea un aporte y una proyección a futuro.

